

FATORES DE RISCO DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO E PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL – REVISÃO DE LITERATURA

Ilaiane Fabri¹

RESUMO

Aproximadamente 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão e é uma das principais causas de incapacidade no mundo. Este artigo examina os fatores de risco associados à depressão pós-parto (DPP), enfatizando a influência do suporte social e dos fatores hormonais na saúde mental das mulheres grávidas. A DPP é estimada em 20% no Brasil. Devido às mudanças físicas, emocionais e sociais que ocorrem durante a gravidez e o período pós-parto, a depressão deve ser tratada com cuidado, pois pode afetar gravemente a mãe quanto ao bebê. O objetivo do estudo é encontrar maneiras de melhorar a saúde mental das gestantes fornecendo informações sobre como prevenir, diagnosticar e tratar a DPP.

Palavras chaves: depressão pós parto; saúde mental; gestação.

ABSTRACT

Approximately 300 million people worldwide suffer from depression, making it one of the leading causes of disability globally. This article examines the risk factors associated with postpartum depression (PPD), emphasizing the influence of social support and hormonal factors on the mental health of pregnant women. PPD is estimated to affect 20% of women in Brazil. Due to the physical, emotional, and social changes that occur during pregnancy and the postpartum period, depression should be carefully addressed as it can severely impact both the mother and the baby. The study aims to find ways to improve the mental health of pregnant women by providing information on how to prevent, diagnose, and treat PPD.

Keywords: Postpartum depression; Mental health; Pregnancy

¹Mestra em Ciências Aplicadas á saúde - Universidade Vale do Sapucaí (Univas-2023). Doutoranda em educação (Phd Martin Lutero - 2024). Especialista em Atenção Primária (Coren-SP-2023). Licenciada em biologia (Faculdade Única- 2022). Especialista em Neuropsicopedagogia- (Anhaguera 2023) Especialista em Centro Cirúrgico, Central de material e Esterilização -(Faculdade Faveni Venda Nova do Imigrante 2020). Especialista em Medicina Legal e Ciências Forenses - (Faculdade Unyleya 2018). Especialista em Saúde Mental - (Universidade São Francisco 2017). Graduação em Enfermagem - Faculdade de Jaguariúna- (Unifaj- 2015).

¹Mestra em Ciências Aplicadas á saúde - Universidade Vale do Sapucaí (Univas-2023).
Doutoranda em educação (Phd Martin Lutero - 2024). Especialista em Atenção Primária
(Coren-SP-2023). Licenciada em biologia (Faculdade Única- 2022). Especialista em
Neuropsicopedagogia- (Anhaguera 2023) Especialista em Centro Cirúrgico, Central de material
e Esterilização -(Faculdade Faveni Venda Nova do Imigrante 2020). Especialista em Medicina
Legal e Ciências Forenses - (Faculdade Unyleya 2018). Especialista em Saúde Mental -
(Universidade São Francisco 2017). Graduação em Enfermagem - Faculdade de Jaguariúna-
(Unifaj- 2015).

1 INTRODUÇÃO

Aproximadamente 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão, uma doença mental comum. Este transtorno é reconhecido como uma das principais causas globais de incapacidade. Os sintomas incluem um humor persistentemente depressivo e uma perda significativa de interesse ou prazer em quase todas as atividades do dia a dia. O atendimento médico é frequentemente necessário para esses sintomas, o que pode resultar em alterações significativas na rotina diária (SANTOS *et al.*, 2021).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou dados que indicam que, em todo o mundo, a depressão é a terceira causa mais prevalente de morbidade. Além disso, até 2030, a depressão pode se tornar uma causa mais prevalente. As mulheres têm duas vezes mais chances de sofrer de depressão em comparação com os homens, de acordo com uma pesquisa de saúde mental. Essa diferença aumenta quando as mulheres assumem a responsabilidade de cuidar de seus filhos. O período de gravidez e pós-parto é conhecido como uma fase de alto risco para mulheres desenvolverem depressão e ansiedade, devido às mudanças hormonais, físicas e emocionais que ocorrem (HARTMANN *et al.*, 2017).

A prevalência de depressão pós-parto (DPP) varia significativamente entre as nações, mas é um problema de saúde pública importante em todo o mundo. O Brasil tem uma ampla gama de prevalência, com a maioria das estimativas girando em torno de 20,0%. Os elementos metodológicos e culturais podem afetar significativamente essa variação (BRITO *et al.*, 2015).

As taxas de depressão durante a gravidez geralmente oscilam em torno de 20%, de acordo com estudos realizados em países em desenvolvimento, incluindo pesquisas nacionais. Por outro lado, a prevalência varia de 5% a 30% nos países desenvolvidos. Aproximadamente 30% das mulheres atendidas em unidades básicas de saúde, na Estratégia Saúde da Família ou com perfil socioeconômico desfavorável têm sintomas depressivos graves, de acordo com uma revisão da literatura (HARTMANN *et al.*, 2017).

Em estudos de base populacional e em mulheres atendidas em hospitais, cerca de 20% tiveram o diagnóstico de DPP. Além disso, há evidências de que mulheres com histórico de depressão têm um risco 50%

maior de sofrer de depressão após o parto. O risco de desenvolver um novo episódio depressivo aumenta para 70% para pessoas que já tiveram depressão pós-parto, enquanto o risco aumenta para 85% para pessoas que também tiveram "baby blues" ou melancolia pós-parto (HARTMANN et al., 2017).

O período de gravidez e pós-parto, que é uma etapa importante da vida de uma mulher, requer atenção cuidadosa devido às transformações físicas, nutricionais, psicológicas e sociais que ocorrem nesse período, que podem afetar gravemente sua saúde mental. Historicamente, a avaliação da saúde mental das gestantes tem recebido pouca atenção. Isso pode ser devido à ideia comum de que a gravidez é um período de bem-estar e ao fato de que os profissionais de saúde dão mais atenção aos transtornos psicológicos que podem surgir no pós-parto, que frequentemente exigem hospitalização (LIMA et al., 2017).

Cerca de 15% das mulheres grávidas têm sintomas de ansiedade e depressão durante a gravidez, com frequência de graus médios a moderados. Esses sintomas, como perda de apetite, falta de energia e sentimento de culpa, são comparáveis à depressão que uma mulher experimentou em outros momentos de sua vida. Essas manifestações podem, além de prejudicar o bem-estar da própria mulher, prejudicar o desenvolvimento adequado do bebê e aumentar o risco de complicações durante a gravidez, como pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia pode estar associada a complicações obstétricas desfavoráveis, como parto prematuro e baixo peso ao nascer (LIMA et al., 2017).

Além disso, a depressão pós-parto pode afetar o comportamento dos pais, os relacionamentos com o parceiro e a família, o estabelecimento do vínculo entre mãe e filho e o desenvolvimento cognitivo, motor e psicossocial do bebê (LIMA et al., 2017).

A frequência de sintomas depressivos também varia de acordo com a idade ou o trimestre gestacional; em média, 7,4% no primeiro trimestre e 12,0% no último trimestre. A presença de sintomas depressivos, como mudanças no padrão de sono, tristeza sem causa aparente, diminuição do desempenho e sentimento de culpa, entre outros, é comum durante a gravidez e varia de 11,9% a 33,8%, diminuindo o risco de desenvolver depressão posteriormente (LIMA et al., 2017).

O objetivo deste estudo é explorar os fatores de risco e causas possíveis da DPP, bem como discutir maneiras de promover a saúde mental das gestantes com base nesses dados.

2 METODOLOGIA

Este artigo segue uma abordagem metodológica de revisão da literatura com o objetivo de investigar os fatores de risco e causas associadas à depressão pós-parto e sobre prevenção e promoção a saúde mental da gestante. Para realizar esta revisão, foram consultadas as bases de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO) e da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). O período de pesquisa foi limitado aos últimos 10 anos, compreendendo estudos publicados entre 2015 a 2024.

Os critérios de inclusão adotados nesta revisão foram os seguintes: estudos que abordam os temas relacionados aos fatores de risco e causas da

depressão pós-parto, artigos publicados em periódicos científicos indexados nas bases de dados SciELO e LILACS e estudos publicados nos últimos 10 anos para garantir a atualidade das informações. Os seguintes critérios foram aplicados para a exclusão de estudos: cartas a editoriais, editoriais e outros tipos de publicações que não são artigos originais, estudos publicados em idiomas diferentes do português e inglês.

A estratégia de busca foi desenvolvida com base em termos relacionados à depressão pós-parto e seus fatores de risco. Após consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (Decs), os seguintes descritores foram utilizados na busca: "depressão pós-parto", "fatores de risco", "causas".

A seleção dos estudos foi realizada em duas etapas. Primeiramente, os títulos e resumos dos artigos foram avaliados para verificar sua relevância em relação aos objetivos desta revisão. Em seguida, os artigos selecionados foram lidos na íntegra para determinar sua adequação aos critérios de inclusão.

Os dados foram extraídos de artigos selecionados. Posteriormente, os dados foram analisados qualitativamente, destacando padrões, tendências e associações entre os fatores de risco e causas da depressão pós-parto identificados nos estudos selecionados. Os dados foram interpretados à luz da literatura existente e planejados em relação à sua relevância clínica e implicações para a prática em saúde pública.

3 ASPECTOS SOCIAIS E CULTURAIS NA ETIOLOGIA DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO

Além das mudanças físicas e hormonais comuns no puerpério, problemas sociais impactam as experiências psicológicas das mulheres. A saúde mental das puérperas durante o pós-parto é fortemente influenciada por vários fatores, incluindo desejo e planejamento da gravidez, risco gestacional, idade da mãe (tanto muito jovem quanto mais velha), condições socioeconômicas, apoio familiar e do parceiro, resiliência e habilidades de adaptação. O bem-estar psicológico das mulheres após o parto pode ser

impactado de forma complexa por esses elementos interconectados (MACIEL et al., 2019).

A DPP é um grande problema de saúde pública, afetando o bem-estar materno e o desenvolvimento saudável da criança. Um episódio depressivo ou uma sequência de episódios após o parto caracterizaram a DPP. Os sintomas geralmente começam entre a quarta e a oitava semana após o nascimento e afetam seu ponto máximo nos primeiros seis meses. Após o parto, estima-se que 10 a 15% das mulheres desenvolvam sintomas depressivos. No entanto, vários estudos mostram variações nesse índice, que são frequentemente impactadas por problemas metodológicos e contextuais (BROCCHI et al., 2015).

Um grupo de fatores de risco associados ao DPP foi identificado por vários pesquisadores. Esses incluem uma história de depressão ou ansiedade antes do parto, baixa autoestima, problemas para lidar com o bebê, altos níveis de estresse, uma relação conjugal frágil, falta de rede de suporte social e existência de melancolia. Além disso, outros fatores têm sido demonstrados significativamente associados à depressão pós-parto, como ser mãe solteira, estar em um nível socioeconômico baixo, ter uma gestação não planejada ou indesejada, complicações durante a gestação ou parto e nascimento de bebês prematuros ou gêmeos (BROCCHI et al., 2015).

Um estudo de pesquisa encontrou três fatores relevantes que estavam diretamente relacionados a uma maior probabilidade de desenvolver sintomas depressivos: o uso de medicamentos antidepressivos durante a gestação, o envolvimento em incidentes violentos durante a gestação e o parto por cesárea. O subdiagnóstico da depressão gestacional é comum, e há uma relutância em prescrever e usar medicamentos durante a gravidez, o que pode levar a resultados negativos sobre o uso de antidepressivos pré-natais (POLES et al., 2018).

Na política pública materno-infantil atual, como a Rede Cegonha, é enfatizado que o período pós-parto é crucial para identificar problemas relacionados à depressão que requerem tratamento clínico. Existe uma correlação entre transtornos de saúde mental durante a gravidez e depressão pós-parto, de acordo com a pesquisa científica. Estudos mostram o quão

importante é fazer uma avaliação rápida das puérperas para descobrir se elas têm sintomas depressivos ou não (POLES et al., 2018).

Em um estudo no Rio Grande do Sul, a Escala de Depressão Pós-Parto (EPDS), com um ponto de corte mínimo de dez, foi usada até dois dias após o parto. Os sintomas depressivos pós-parto foram significativamente associados à depressão no início da gestação ou à tristeza no último trimestre da gravidez. Esses resultados corroboram os de outras pesquisas e apoiam o rastreamento sistemático de depressão no pré-natal e nas mães (POLES et al., 2018).

Outro estudo mostrou que os sintomas de DPP eram mais comuns em mulheres jovens de 14 a 24 anos. Esse resultado pode ser atribuído ao fato de que mães mais jovens estão mais expostas a situações de vulnerabilidade, preocupação e estresse (SANTOS et al., 2021).

As puérperas jovens enfrentam dificuldades adicionais porque estão em uma fase crucial de desenvolvimento de suas próprias vidas e muitas vezes precisam renunciar a metas e aspirações devido às responsabilidades de cuidar de um recém-nascido. O número de mulheres mais jovens que desenvolvem sintomas de depressão pós-parto pode aumentar como resultado dessa carga emocional e social (SANTOS et al., 2021).

A paternidade e a maternidade precoce podem ajudar a acelerar a transição para a vida adulta, mas também podem causar problemas de saúde para a mãe e o bebê. Os resultados mostram que a maioria das puérperas estava em faixas etárias mais jovens e que muitas delas não planejavam ter filhos, o que pode levar a preocupações durante o período pós-parto (MACIEL et al., 2019).

O estudo produziu adicionalmente 2.687 mulheres e encontrou uma correlação entre a frequência de DPP e a escolaridade: quanto mais anos de estudo você passou, menos chances de desenvolver depressão (SANTOS et al., 2021).

O gerenciamento eficaz de problemas depende da educação. Destaque-se que a baixa escolaridade pode afetar a capacidade da puérpera de lidar com os desafios impostos pela maternidade, fazendo-a se sentir insegura em relação à sua capacidade de ser mãe. Este aspecto enfatiza a importância do apoio e intervenções educacionais para mulheres durante o período pós-parto para melhorar sua saúde mental e bem-estar (SANTOS et al., 2021).

Estudos anteriores demonstraram que o apoio do parceiro é um componente essencial do apoio social, e a relação entre o apoio social e o nível de conflito com o parceiro confirma isso. Além disso, foi observado que havia uma correlação entre o número de filhos e a anedonia. Embora o tamanho variável da família tenha sido pouco estudado em relação ao DPP, isolado dos determinantes socioeconômicos e culturais, ela merece estudos adicionais. É necessário realizar estudos mais aprofundados sobre como o tamanho da família pode afetar os sintomas de DPP. Também deve-se pesquisar as possíveis interações entre o tamanho da família e outros fatores de risco e proteção (MORAIS et al., 2015).

A DPP é considerada um fator de risco porque compromete a disponibilidade cognitiva e emocional da mãe, o que pode afetar adversamente o vínculo entre mãe e bebê. Isso pode levar a uma resposta interativa às necessidades da criança como resultado de interações, consistência e envolvimento inadequados (BROCCHI et al., 2015).

Os primeiros anos de vida são cruciais para o desenvolvimento posterior, de acordo com vários estudos de desenvolvimento psicológico. Ao longo desse período, certas sinapses são estabilizadas e proliferam mais, enquanto outras são menos estimuladas. Para garantir um desenvolvimento neurobiológico e psicológico saudável, o bebê deve receber estímulos adequados, especialmente da mãe. O risco de prejuízos nos processos de desenvolvimento pode aumentar significativamente se houver falta de estímulo adequado. Esses prejuízos podem ter consequências a médio e longo prazo (BROCCHI et al., 2015).

De acordo com vários autores, a linguagem da criança é moldada pela interação com seu ambiente. Os pais são essenciais porque incorporam diversos comportamentos em um sistema de trocas sociais (BROCCHI et al., 2015).

A socialização inicial das crianças é essencial para o desenvolvimento da linguagem. Os pais que estão atentos aos sinais de seus filhos tendem a melhorar sua cognição e aquisição da linguagem. A importância da mãe na interação é enfatizada neste contexto. O desenvolvimento da linguagem do filho depende de conversas entre mãe e filho. A criança é exposta a uma

variedade de estruturas gramaticais por meio do discurso materno, aumentando sua produção e compreensão semântica do vocabulário (BROCCHI et al., 2015).

Ao se comunicar com crianças pequenas, as mães frequentemente usam um estilo de fala específico que difere da fala dirigida a adultos, refletindo uma adaptação às habilidades linguísticas limitadas das crianças. Esse estilo de fala materna, também conhecido como "motherese" ou "fala mãe", é caracterizado por enunciados curtos e simples, uso de gestos para auxiliar na comunicação, entonação marcada e simplificação da forma e do conteúdo da fala. A compreensão e a interação linguística entre mãe e filho dependem desses ajustes na fala materna (BROCCHI et al., 2015).

O gênero da criança também demonstrou ter um impacto significativo na probabilidade de desenvolver depressão pós-parto, bem como na disponibilidade da mãe para cuidar de seu filho. O gênero da criança teve um impacto expressivo nos sintomas depressivos da mãe e na qualidade de vida da mãe, de acordo com um estudo. Surpreendentemente, esta pesquisa encontrou sintomas mais altos de estresse e depressão em mães de meninos. Isso contrasta com os resultados da literatura anterior, o que sugere que em diferentes culturas a depressão pós-parto está mais associada ao nascimento de meninas (devido a fatores como despesas financeiras maiores, saída das mulheres de suas casas após o casamento e controle de natalidade, entre outros fatores) (BROCCHI et al., 2015).

Isso pode ser atribuído, segundo os autores, às experiências das mães durante a infância com pessoas do sexo oposto ou com seu próprio parceiro, o que pode resultar em dificuldades significativas no estabelecimento de relacionamentos com bebês do sexo oposto. Esses resultados mostram a complexidade das influências psicossociais e interpessoais na saúde mental das mães durante o período pós-parto. Eles também mostram que uma abordagem individualizada e cuidadosa deve ser utilizada em relação às particularidades de cada mãe e filho (BROCCHI et al., 2015).

O fator de risco mais frequentemente relatado pelos participantes deste estudo em outro estudo foi ter sofrido de complicações de gestação comotológicas, sangramento, hematoma subcoriônico e hipertensão. A gravidez de alto risco, que requer hospitalização e interrupção das atividades

cotidianas da mãe em questão, está associada à alta incidência de intercorrências na amostra analisada. É possível que essa situação faça com que as pessoas se preocupem com o agravamento do quadro de saúde e fiquem com dúvidas sobre possíveis complicações no parto e com o bebê (ARRAIS, 2016).

A violência é outra consideração significativa que a DPP. O desrespeito e o abuso no parto, também conhecido como maus-tratos à mulher no parto, violência obstétrica, violência institucional de gênero no parto e assistência desumana ou desumanizada, é frequentemente causado pelas condições e deficiências dos sistemas de saúde, bem como pela interação entre os profissionais de saúde e as mulheres (CONCEIÇÃO et al., 2023).

Essas experiências podem ter vários efeitos colaterais, como uma maior probabilidade de complicações e menor satisfação com o parto, uma menor confiança nas unidades de saúde e um menor envolvimento da mulher com cuidados de saúde materna e neonatal. Além disso, há uma correlação entre vivências traumáticas durante o parto e o risco de desenvolver problemas de saúde mental como ansiedade, estresse pós-traumático e depressão pós-parto. A probabilidade de uma mulher desenvolver sintomas depressivos após o parto aumentar se ela experimentar dor física, fazer procedimentos sem consentimento e ter interações negativas com os profissionais de saúde durante o parto (CONCEIÇÃO et al., 2023).

O impedimento de um acompanhante durante o parto, a falta de sensação de segurança no ambiente do parto e, principalmente, as relações íntimas entre os profissionais de saúde e as mulheres estão entre os tipos mais comuns de desrespeito e abuso no parto. Essas relações inadequadas podem incluir exames vaginais dolorosos, tratamento inadequado da dor, atendimento considerado ruim, realização de procedimentos obstétricos indesejados, negação de atendimento, escolha inadequada da via de parto e abuso verbal, físico e psicológico. As recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) enfatizam o direito das mulheres ao apoio empático dos profissionais de saúde, à presença de um acompanhante e ao fornecimento de todas as informações e explicações desejadas durante o parto. Muitos estudos estudaram essas formas de desrespeito e abuso no parto (CONCEIÇÃO et al., 2023).

Além disso, um estudo de coorte realizado em Recife descobriu uma correlação significativa entre a violência durante a gestação e a ocorrência de depressão pós-parto. Mulheres que sofreram violência psicológica durante a gravidez tiveram 113% mais chances de desenvolver depressão pós-parto, enquanto mulheres que sofreram violência física ou sexual durante a gravidez tiveram 183% mais chances. Esses resultados mostram quão importante é o setor de saúde para atender e identificar casos de violência, especialmente no que diz respeito à saúde materna. É essencial implementar estratégias que visam interromper o ciclo da violência ao abordar e atender mulheres vítimas de violência (SANTOS et al., 2017).

Já outro estudo transversal realizado nos Estados Unidos como parte de um programa de apoio materno-infantil na cidade de Nova Orleans entre 2010 e 2012, envolvendo 398 puérperas, descobriu que as mulheres que foram vítimas de violência física ou emocional por parte de seu parceiro durante a gravidez disseram que aproximadamente quatro vezes mais sintomas depressivos após o parto. Esses resultados estão de acordo com os resultados do estudo atual, o que destaca que a violência perpetrada por parceiros íntimos aumenta a prevalência de sintomas depressivos, independentemente de terem ocorrido ao longo da vida ou durante a gestação (SANTOS et al., 2017).

Mulheres vítimas de violência também que enfrentam isolamento social causado pelo parceiro e não recebem apoio social, um fator protetor já demonstrado em estudos anteriores, podem ter seus sintomas depressivos piorados. Diante disso, é essencial que os profissionais de saúde tenham as habilidades necessárias para identificar e monitorar a violência contra as mulheres durante a assistência, bem como para lidar com os efeitos e consequências causados por essa violência, fornecer manejo e acompanhamento adequados dos casos e notificar os pacientes quando necessário (SANTOS et al., 2017).

A recuperação física e sexual da mulher e os cuidados com o recém-nascido continuam sendo elementos essenciais da assistência às mulheres no puerpério, apesar da DPP ter sido amplamente documentada na literatura dos últimos anos. Como resultado, os sintomas de sofrimento mental podem se agravar se não forem reconhecidos ou valorizados. Isso pode causar danos imediatos e prolongados para a mulher e seu filho (SANTOS et al., 2017).

3.1 A IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL PSICOLÓGICO PARA UMA GESTAÇÃO SAUDÁVEL

O puerpério é o período que começa com a saída da placenta durante o parto e se estende até que o corpo da mãe retome suas condições anatômicas, e bioquímicas que estavam presentes antes da gestação. O período de puerpério é caracterizado por três estágios, de acordo com o Ministério da Saúde. O puerpério imediato ocorre do primeiro ao décimo dia após o parto; o puerpério tardio ocorre do décimo ao quadragésimo quinto dia; e o puerpério remoto ocorre após o quadragésimo quinto dia e termina quando a mulher retorna à sua função reprodutiva (ARRAIS, 2016).

É marcado por um período de experiências emocionais intensas e diversas para a puérpera, que também representa um período de alto risco psicológico para a mulher. A gravidez pode aumentar a vulnerabilidade das mulheres a transtornos mentais devido às transformações biológicas que ocorrem durante esse período e às demandas específicas que acompanham o parto (ARRAIS, 2016).

De 50 a 70 % das mulheres grávidas sofrem de baby blues, que é outro transtorno mental comum durante a gravidez. Por volta do terceiro dia após o parto, ocorre um tipo mais leve de depressão que acompanha este estado. As mulheres podem experimentar sentimentos de inadequação, fragilidade emocional, hiperemotividade, flutuações de humor e falta de autoconfiança durante esse período. Segundo Arrais (2016), o baby blues geralmente desaparece naturalmente dentro de duas semanas.

Para promover assistência integral e reduzir a incidência de problemas emocionais durante a gestação, é fundamental implementar um modelo de atendimento pré-natal abrangente. Esse modelo tem como objetivo facilitar a identificação precoce de riscos e complicações e permitir o planejamento e execução adequados do cuidado durante todo o período gestacional. Para garantir a saúde materna e o bem-estar emocional das gestantes, são necessários programas sistemáticos de acompanhamento da gestação e melhorias nas políticas públicas de saúde da mulher (NETO et al., 2023).

O pré-natal psicológico (PNP) é uma intervenção em grupo destinado às gestantes e está inserido no contexto da promoção da saúde mental e da prevenção de problemas psicológicos. Ele oferece um espaço útil para que mães e pais compartilhem suas experiências, medos, angústias, alegrias e tristezas relacionadas a esse processo. Isso permite que eles encontrem vivências e construam juntos a nova responsabilidade de cuidar das crianças. A dinâmica grupal pode ajudar a desenvolver estratégias que melhoram os processos vivenciados durante a gravidez (ARRAIS, 2016).

Esse modelo complementa o pré-natal convencional como acompanhamento durante a gestação. Sua ideia é fornecer suporte emocional e atenção à saúde mental por meio da psicoeducação preventiva. Garantir a integralidade do cuidado durante todo o ciclo gravídico-puerperal é o objetivo, reduzindo o risco de alterações emocionais que podem causar sofrimento ou prejudicar a qualidade de vida e a saúde mental das gestantes (NETO et al., 2023).

A abordagem vivencial e interativa desse tipo de pré-natal ajuda a prevenir problemas durante a gestação e o pós-parto. Ele tem como objetivo ajudar as gestantes a se conectarem com outras mulheres que nutrem os mesmos sentimentos, emoções e sensações durante esse momento importante de suas vidas, embora cada gestante ou casal viva esse momento de forma diferente. Os grupos terapêuticos oferecem às gestantes a oportunidade de compartilhar seus problemas com outras mulheres com orientação especializada, o que facilita o diagnóstico e, se necessário, o tratamento. Como resultado, o PNP não funciona apenas como um meio de prevenir doenças psicológicas como a depressão pós-parto, mas também serve como um local para fornecer suporte e orientação às gestantes (ARRAIS, 2016).

O PNP complementa o pré-natal tradicional e usa uma abordagem participativa e multiprofissional às emoções e comportamentos durante o ciclo gravídico-puerperal. Seu objetivo é aumentar a humanização e a integralidade do tratamento, ao mesmo tempo em que reduz o risco de transtornos mentais, especialmente o surgimento da DPP (NETO et al., 2023).

O PNP mostra que o risco de desenvolver o DPP é menor, de acordo com os resultados da pesquisa. Embora o suporte PNP não tenha eliminado os

fatores de risco relacionados ao DPP, os fatores de proteção adicionais podem ter diminuído esses fatores. Isso pode ter ajudado a tornar a experiência de maternidade mais positiva, o que pode não ocorrer na DPP. Esses resultados mostram o quão importante é o suporte psicológico e as intervenções preventivas durante o período perinatal para melhorar o bem-estar mental das gestantes e puérperas (ARRAIS, 2016).

Os resultados da pesquisa mostram que as gestantes em um grupo de PNP apresentaram uma redução de cerca de 80% nos sintomas emocionais e complicações durante o parto em comparação com as gestantes em um grupo sem intervenção. Assim, foi demonstrado que esse método evita o surgimento de problemas durante o ciclo gravídico-puerperal e pode ser usado para promover uma gravidez, parto e vida pós-parto saudável (NETO et al., 2023).

Portanto, é evidente que os cuidados ginecológicos e psicológicos pré-natais são benéficos, pois ambas visam melhorar a experiência do parto e a vida de mães e pais. Ao promover um projeto de parentalidade que incorpore elementos psicodinâmicos e educativos, esse método promove o desenvolvimento saudável do bebê (ARRAIS, 2016).

4 CONCLUSÃO

O presente estudo examinou os principais fatores de risco associados à saúde mental durante o ciclo gravídico-puerperal e como o pré-natal psicológico é eficaz para melhorar a saúde materna e neonatal. Uma variedade de fatores de risco foram identificados durante a análise. Esses incluíram intercorrências durante a gestação, falta de apoio social, experiências traumáticas relacionadas ao parto e antecedentes de transtorno mental. Essas novidades destacam a necessidade de uma abordagem integrada que leve em consideração os aspectos emocionais e psicológicos da gestação e do pós-parto.

O pré-natal psicológico, que oferece suporte emocional, informações e orientação psicoeducativa, é um método eficaz para melhorar a saúde mental das gestantes nessa fase nacional. Ajuda as gestantes a se expressar e compartilhar suas preocupações em grupos terapêuticos. Essa técnica pode ajudar a prevenir a depressão pós-parto e promover uma gestação, parto e vida pós-parto saudável. Os resultados positivos observados incluíram uma redução significativa dos sintomas emocionais e complicações durante o parto.

Portanto, chegamos à conclusão de que o pré-natal psicológico ajuda a promover a saúde materna e neonatal, pois ajudam a identificar fatores de risco e criar medidas preventivas. A integração dessa abordagem nos serviços de saúde materno-infantil é necessária para oferecer um tratamento completo que leve em consideração as necessidades físicas e emocionais das gestantes. Investir no desenvolvimento e na expansão de serviços psicológicos pré-natais pode reduzir significativamente as taxas de morbidade materna e neonatal, além de promover uma transição mais tranquila para a maternidade e paternidade.

REFERÊNCIAS

ARRAIS, A. DA R.; MOURÃO, M. A.; FRAGALLE, B.. O pré-natal psicológico como programa de prevenção à depressão pós-parto. *Saúde e Sociedade*, v. 23, n. 1, p. 251–264, jan. 2016.

BRITO, C. N. DE O. et al.. Postpartum depression among women with unintended pregnancy. *Revista de Saúde Pública*, v. 49, 2015.

BROCCHI, B. S.; BUSSAB, V. S. R.; DAVID, V.. Depressão pós-parto e habilidades pragmáticas: comparação entre gêneros de uma população brasileira de baixa renda. *Audiology - Communication Research*, v. 20, n. 3, p. 262–268, jul. 2015.

CONCEIÇÃO, H. N. DA . et al.. Desrespeito e abuso durante o parto e depressão pós-parto: uma revisão de escopo. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 39, n. 5, p. e00236922, 2023.

HARTMANN, J. M.; MENDOZA-SASSI, R. A.; CESAR, J. A.. Depressão entre puérperas: prevalência e fatores associados. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 33, n. 9, p. e00094016, 2017.

LIMA, M. DE O. P. et al.. Sintomas depressivos na gestação e fatores associados: estudo longitudinal. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 30, n. 1, p. 39–46, jan. 2017.

MACIEL, L. P.; COSTA, J. C. C.; CAMPOS, G. M. B.; DOS SANTOS, N. M.; DE MELO, R. A.; DINIZ, L. F. B. Mental disorder in the puerperal period: risks and coping mechanisms for health promotion / Transtorno mental no puerpério: riscos e mecanismos de enfrentamento para a promoção da saúde.

MORAIS, M. DE L. S. E . et al.. Fatores psicossociais e sociodemográficos associados à depressão pós-parto: Um estudo em hospitais público e privado da cidade de São Paulo, Brasil. *Estudos de Psicologia (Natal)*, v. 20, n. 1, p. 40–49, jan. 2015.

Neto, C. S. B., Martins, J. V., & da Silva Maia, R. (2023). Pré-Natal Psicológico: Revisão integrativa da literatura. *Research, Society and Development*, 12(3), e29112340880-e29112340880.

Poles MM, Carvalheira AP, Carvalhaes MA, Parada CM. Sintomas depressivos maternos no puerpério imediato: fatores associados. *Acta Paul Enferm*. 2018;31(4):351-8.

Santos, Dherik Fraga et al. Prevalência de sintomas depressivos pós-parto e sua associação com a violência: estudo transversal, Cariacica, Espírito Santo, 2017 Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1679-49742021000400002>>. ISSN 2237-9622. <https://doi.org/10.1590/S1679-49742021000400002>.

SANTOS, M. L. C. et al.. Sintomas de depressão pós-parto e sua associação com as características socioeconômicas e de apoio social . Escola Anna Nery, v. 26, p. e20210265, 2022.

